

ŠPECIFIKÁCIE ANALYTICKÉHO VÝKONU ZALOŽENÉ NA ŠTANDARDNE GENEROVANÝCH ÚDAJOCH O BIOLOGICKÝCH VARIÁCIÁCH ANALYTICAL PERFORMANCE SPECIFICATIONS BASED ON STANDARD-GENERATED BIOLOGICAL VARIATION DATA

Ján Balla

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie pri SLS, Bratislava

jan.balla.sr@gmail.com

SÚHRN

Úvod

Analytická kvalita je kľúčová pre zabezpečenie dôveryhodnosti laboratórnych výsledkov a pre bezpečnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Analytickú kvalitu laboratórneho testu najčastejšie charakterizujú presnosť a správnosť. Pravidelné hodnotenie presnosti a správnosti vyžaduje systematické kontrolné procesy, ktorými laboratórni pracovníci zaisťujú spoľahlivosť analytických meraní. To vyvoláva otázky, aká úroveň analytickej kvality je presne potrebná na zabezpečenie správneho klinického rozhodovania a ako stanoviť ciele analytickej výkonnosti na posúdenie kvality výsledkov. Tieto ciele, nazývané analytické výkonnostné špecifikácie (*Analytical Performance Specifications, APS*), predstavujú štandardy kvality, ktoré umožňujú laboratóriám objektívne posúdiť svoju výkonnosť.

Metóda

Existuje niekoľko konceptov na určenie špecifikácií analytického výkonu [Jones, 2024]. Pôvodne dohodnutá medzinárodná hierarchia metód na stanovenie výkonnostných cieľov, ktorá bola prijatá na konferencii v Štokholme v roku 1999 [Fraser a Petersen, 1999], stanovila konsenzus piatich úrovní:

1. APS založené na **klinických výstupoch/výsledkoch** zdravotnej starostlivosti, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie o diagnostike a liečbe a opierajú sa o merateľné a relevantné výsledky.
2. APS založené na **klinickom rozhodovaní**, čo je komplexný proces, ktorý kombinuje znalosti a odborné poznatky, ktorými zdravotnícky pracovník (najčastejšie lekár) vyhodnocuje dostupné informácie o pacientovi a rozhoduje o diagnostike, liečbe a ďalšom postupe. Tieto sa odvodzujú buď
3. prieskumom analytických parametrov testovania, ktoré lekári považujú za kritické pri posudzovaní laboratórnych výsledkov; alebo
4. na základe **biologickej inter- a intra-individuálnej variability**.
5. APS založené na názoroch odborníkov z oblastí laboratórnej medicíny a klinických odborov.
6. APS založené na výsledkoch **externého hodnotenia kvality**.
7. APS založené na najmodernejšom stave techniky (*state of the art*).

V novembri 2014 Prvá strategická konferencia Európskej federácie klinickej chémie a laboratórnej medicíny (EFLM) vyhodnotila skúsenosti získané z uplatňovania štokholmskej deklarácie a na ich základe navrhla zjednodušenie a revíziu pôvodného päťstuňového hierar-

chického modelu. Konsenzuálne vyhlásenie **Stratégie na stanovenie globálnych špecifikácií analytickej kvality v laboratórnej medicíne** poskytlo sériu prístupov usporiadaných v novej zjednodušenej hierarchii s cieľom uprednostniť modely na vyšších úrovniach pred modelmi na nižších úrovniach. EFLM model určenia APS sa zamerá na **klinickú relevantnosť** a za kľúčový základ vyhlásil **biologickú variabilitu (BV)**. Biologická variabilita laboratórnych parametrov je prirodzená premenlivosť koncentrácií alebo aktivít biologických látok v tele jedinca alebo medzi rôznymi jedincami. Táto variabilita vzniká v dôsledku fyziologických procesov a nie je spôsobená chybou merania. Modely založené na štandardne generovaných údajoch o biologických variáciách predstavujú jeden z najdôležitejších prístupov k stanoveniu požiadaviek na presnosť, správnosť a celkovú kvalitu laboratórnych metód. Tento prístup je založený na poznaní fyziologických zmien koncentrácií látok v tele, ktoré sa vyskytujú u jedného jednotlivca v čase (intraindividuálna variabilita vyjadrená vo forme variačného koeficientu CV_i) alebo medzi jednotlivcami (interindividuálna variabilita vyjadrená vo forme variačného koeficientu CV_g).

Cieľ

Cieľom tejto práce je navrhnúť **Národný model analytických špecifikácií výkonu (APS)** na základe systematického prístupu využitím štandardne generovaných údajov biologickej variability [EFLM, n.d; Sandberg a kol., 2024]. Návrh modelu definuje aké presné, správne a spoľahlivé by mali byť laboratórne merania v rámci Slovenska [Balla, 2016; Balla a kol., 2003]. Národný model má za cieľ:

1. Zjednotiť prax posudzovania kvality medzi laboratóriami.
2. Harmonizovať rozdielne analytické kritériá, ktoré v súčasnosti laboratória a POCT pracoviská na Slovensku používajú.
3. Zohľadniť dostupnosť metód a vybavenosť laboratórií.
4. Zabezpečiť konzistentnú kvalitu laboratórnych výsledkov naprieč všetkými laboratóriami.
5. Podporiť zjednotenie posudzovania kvality v akreditačných procesoch podľa medzinárodnej normy ISO 15189.

Výsledky

Výsledkom tejto práce je národný model APS, čo je databáza analytických kritérií kvality vyvinutá na základe

štandardne generovaných údajov o biologických variáciách dostupná na web stránke EFLM <https://biologicalvariation.eu/> Každý test má na vhodné použitie svoje vlastné miery výkonnosti. Základné koncepty sú presnosť, správnosť, celková chyba a neistota merania.

Presnosť (*Precision*, česky *Přesnost*) sa vzťahuje k tomu, ako sú opakované merania konzistentné (tesné). Určuje mieru zhody medzi opakovanými meraniami tej istej veličiny za rovnakých podmienok. Obvykle sa vyjadruje ako variačný koeficient (CV). Vysoká presnosť znamená, že merania sú stabilné a reprodukovateľné. Výpočet výkonnostnej cieľovej hodnoty APS pre presnosť je založený na vzorci $CV \leq z \cdot CV_i$.

Správnosť (*Accuracy*, česky *Přesnost*) charakterizuje tesnosť zhody medzi výsledkom merania a pravou (skutočnou, nominálnou alebo konvenčnou) hodnotou meranej veličiny. Nesprávnosť je výsledkom systematickej chyby (*Bias*, *vychýlenia*), ktorá sa obvykle vypočíta ako rozdiel priemerne nameranej hodnoty oproti referenčnej hodnote a náhodnou chybou, ktorá je charakteristikou nepresnosti. Výpočet výkonnostnej cieľovej hodnoty APS pre správnosť je založený na vzorci $Bias \leq z \cdot \sqrt{(CV_i^2 + CV_g^2)}$.

Celková chyba merania (*Total Error*, TE) predstavuje celkovú odchýlku výsledku merania od skutočnej (referenčnej) hodnoty. TEa je suma všetkých chýb (systematických a náhodných) a vypočíta sa podľa vzorca $TE = |Bias| + z \cdot CV_i$. Na výpočet výkonnostnej špecifikácie **maximálne prípustnej odchýlky** = celkovej chyby (*Total Allowable Error*, TEa), ktorú môže mať laboratórny výsledok od „skutočnej“ alebo referenčnej hodnoty, bez toho, aby to ovplyvnilo klinické rozhodnutie, sa používajú vzorce $TEa = 1,65 \cdot CV + Bias$ (95% interval spoľahlivosti) alebo $TEa = 2,33 \cdot CV + Bias$ (99% interval spoľahlivosti).

Kvôli nepresne kvantifikovateľným známym a neznámym odchýlkam nemožno skutočnú hodnotu v praxi nikdy určiť s absolútnou presnosťou. Rozdiel medzi hodnotou nameranou a hornou a dolnou hranicou očakávanej odchýlky od tejto hodnoty sa nazýva **neistota merania** (*Measurement Uncertainty*, MAU). Vyjadruje sa ako interval, o ktorom sa predpokladá, že sa v ňom nachádza skutočná hodnota. Štandardná neistota je miera variability alebo rozptylu meraných hodnôt, ktorá sa používa na vyjadrenie presnosti merania. Bias by sa mal v zásade eliminovať a všetky zostávajúce zdroje variácie by sa mali lineárne pridávať ako variačný koeficient. Výsledok merania preto môže zahŕňať dve neistoty: neistotu súvisiacu s korekciou

bias a neistotu spôsobenú nepresnosťou. Maximálne povolená **štandardná neistota merania** sa vypočíta ako súčin $z \cdot CV_i$ a maximálna povolená **rozšírená neistota merania** sa vypočíta podľa vzorca $k \cdot z \cdot CV_i$. Faktor pokrytia „k“ na 95% úrovni spoľahlivosti sa rovná 2, faktor pokrytia na úrovni spoľahlivosti 99% sa používa 3. Faktor „z“ pre náležitý (žiaduci) cieľ má hodnotu 0,50; pre optimálny cieľ sa „z“ rovná 0,25 a pre minimálny cieľ je $z = 0,75$. Podľa lokálnych potrieb APS môžu byť faktory optimálnych a minimálnych špecifikácií výkonu nastavené na 0,25 alebo 0,75.

Záver

V našom príspevku sa zaoberáme biologickým modelom analytických výkonnostných špecifikácií. Tento text obsahuje odkaz s aktívnym prepojením na prehľadné spracovanie dát v tabuľkách o biologickej variabilite (BV) a analytických výkonnostných špecifikáciách. Dokument poskytuje robustný základ pre aplikáciu BV v laboratórnej medicíne a predstavuje dôležitý nástroj na štandardizáciu analytických výkonnostných cieľov. Tieto údaje sú cenné pre laboratórnych profesionálov a prevádzkovateľov POCT, pretože umožňujú optimalizáciu výkonnostných charakteristík APS na zabezpečenie kvality výsledkov. Tabelizované dáta [analytických výkonnostných požiadaviek založených na štandardne generovaných údajoch o biologických variáciách](#) podporujú štandardizovaný prístup k určovaniu cieľov kvality založených na biologickej variabilite. Publikovanie tabelizovaných údajov o analytických špecifikáciách výkonu (APS) zvyšuje dostupnosť a praktickú využiteľnosť v laboratórnej medicíne. Prehľadná forma tabuliek umožňuje rýchlu orientáciu, porovnanie medzi parametrami a jednoduchšiu implementáciu APS v rutinnom hodnotení kvality analytických metód. Autor odporúča tabelizované dáta na systematické pripomienkovanie odborníkom z oblasti klinickej biochémie. Zverejnením v tejto forme sa zlepšuje transparentnosť, konzistentnosť a aplikovateľnosť APS pri zabezpečení spoľahlivosti laboratórnych výsledkov a pri hodnotení výkonnosti laboratórií. Prehľadné spracovanie dát v tabuľkách umožňuje jednoduché porovnávanie medzi analytmi a zdrojmi údajov, čo je zásadné pre správne stanovenie analytických špecifikácií výkonu (APS). Dostupnosť týchto dát v tabelizovanej forme podporuje praktické využitie informácií o BV pri validácii metód, hodnotení spoľahlivosti výsledkov a EHK. Po pripomienkovaní by mal byť návrh upravený a finálne schválený Výborom SSKB ako odborný **štandard a usmernenie** v laboratórnej diagnostike.

Mal by slúžiť ako odporúčací postup pri validácii/verifikácii metód, hodnotení spoľahlivosti výsledkov v internej kontrole kvality a EHK pri akreditačných dohľadoch.

V mnohých vyspelých krajinách existujú národné programy externého hodnotenia kvality (EHK), ktoré využívajú APS na báze BV ako základ pre vyhodnocovanie výkonu laboratórií. Slovensko, napriek tomu, že nemá vlastný národný program EHK, by malo prijať biologický model APS adaptovaný na lokálne potreby, ktorý by bol využiteľný pri posudzovaní v akreditačných procesoch laboratórií. Externé hodnotenie kvality je základný nástroj na hodnotenie analytickej výkonnosti laboratórií a je kľúčovou požiadavkou pre procesy akreditácie laboratórií podľa medzinárodnej normy ISO 15189.

Kľúčové slová: intraindividuálna variabilita; interindividuálna variabilita; celková biologická variabilita; správnosť; presnosť

ABSTRACT

Introduction: Analytical quality is vital for ensuring the credibility of laboratory results and the safety and quality of healthcare. The analytical quality of a laboratory test is typically characterised by precision and accuracy. Regular assessment of precision and accuracy requires systematic control processes through which laboratory personnel guarantee the reliability of analytical measurements. This prompts questions about what level of analytical quality is precisely necessary to support sound clinical decision-making and how to establish analytical performance objectives for evaluating the quality of results. These objectives, known as Analytical Performance Specifications (APS), represent quality standards that enable laboratories to objectively assess their performance.

Method: There are several concepts for establishing analytical performance specifications [Jones, 2024]. The internationally agreed hierarchy of methods for setting performance targets, adopted at the Stockholm Conference in 1999 [Fraser and Petersen, 1999], established a consensus of five levels:

1. APS based on clinical or healthcare outcomes that affect diagnostic and treatment choices and are derived from measurable and relevant results.

2. APS based on clinical decision-making, a complex process that combines knowledge and expertise through which a healthcare professional (most often a physician) evaluates available information about a patient and makes decisions regarding diagnosis, treatment, and further actions. These are either
 - a) APS sourced from a survey of analytical test parameters that physicians consider critical in evaluating laboratory results; or
 - b) APS based on biological inter- and intra-individual variability.
3. APS based on the opinions of experts in the fields of laboratory medicine and clinical disciplines.
4. APS based on external quality assessment (EQA) results.
5. APS based on the state of the art.

In November 2014, the First EFLM Strategic Conference evaluated the experience gained from implementing the Stockholm Declaration and proposed a simplification and revision of the original five-level hierarchical model. The Consensus Statement on the Strategy for Establishing Global Analytical Quality Specifications in Laboratory Medicine offered a series of approaches arranged in a new simplified hierarchy, aiming to prioritise higher-level models over lower-level ones. The EFLM APS model focused on clinical relevance and identified biological variability (BV) as a key foundation. Biological variability of laboratory parameters refers to the natural fluctuations in the concentrations or activities of biological substances within an individual or between different individuals. This variability results from physiological processes and is not due to measurement error. Models based on standardised data of biological variations represent one of the most critical approaches to determining the requirements for precision, accuracy, and overall quality of laboratory methods. This approach relies on understanding physiological changes in substance concentrations in the body that occur over time (intra-individual variability, expressed as the coefficient of variation CV_i) or between individuals (inter-individual variability, expressed as the coefficient of variation CV_g).

Objective: This work aims to propose a National Model of Analytical Performance Specifications (APS) based on a systematic approach using standard biological variability data [EFLM, n.d; Sandberg et al., 2024]. The proposed model outlines how accurate, correct, and reliable laboratory measurements should be within Slovakia [Balla, 2016; Balla et al., 2003]. The National model aims to:

1. Standardise the practice of quality assessment across laboratories.
2. Harmonise the different analytical criteria currently applied by laboratories and POCT sites in Slovakia.
3. Consider the availability of methods and laboratory equipment.
4. Ensure consistent quality of laboratory results across all laboratories.
5. Support the unification of quality assessment in accreditation processes according to the international standard ISO 15189.

Results: The outcome of this work is the national APS model, a database of analytical quality criteria developed based on standard data on biological variation available on the EFLM website (<https://biologicalvariation.eu/>). Each test has its own performance measures for correct application. The fundamental concepts include precision, accuracy, total error, and measurement uncertainty.

Precision refers to how consistent (close) repeated measurements are. It indicates the level of agreement between multiple measurements of the same quantity under identical conditions. Typically, it is expressed as the coefficient of variation (CV). High precision signifies that measurements are stable and reproducible. The calculation of the APS performance target value for precision is based on the formula $CV \leq z \cdot CV_i$.

Accuracy describes how closely a measurement result agrees with the true (actual, nominal, or conventional) value of the measurand. Bias results from systematic error, which is typically calculated as the difference between the average measured value and the reference value, and from random error, which indicates imprecision. The calculation of the APS performance target for accuracy uses the formula $Bias \leq z \cdot \sqrt{CV_i^2 + CV_g^2}$.

The total error of measurement (TE) represents the total deviation of the measurement result from the true (reference) value. TE is the sum of all errors, systematic and random, and is calculated using the formula $TE = |Bias| + z \cdot CV_i$. The equations $TEa = 1,65 \cdot CV + Bias$ (95% confidence interval) or $TEa = 2,33 \cdot CV + Bias$ (99% confidence interval) are used to determine the performance specification of the maximum permissible deviation, known as total error (TEa), which a laboratory result can deviate from the “true” or reference value without impacting clinical decision-making.

Due to the imprecisely quantifiable known and unknown deviations, the true value can never be determined with absolute accuracy in practice. The difference between the measured value and the upper and lower limits of the expected deviation from this value is called the **Measurement Uncertainty** (MAU). It is expressed as an interval within which the true value is assumed to lie. Standard uncertainty measures the variability or dispersion of measured values, indicating the precision of a measurement.

Bias should, in principle, be eliminated, and all remaining sources of variation should be linearly combined as a coefficient of variation. The measurement result can therefore include two uncertainties: the uncertainty associated with bias correction and the uncertainty due to imprecision. The maximum permissible standard measurement uncertainty is calculated as the product of $z \cdot C_{Vi}$, and the maximum permissible expanded measurement uncertainty is calculated according to the formula $k \cdot z \cdot C_{Vi}$. The coverage factor "k" at the 95% confidence level is equal to 2, while at the 99% confidence level, it is 3.

The "z" factor for the appropriate (desirable) target is 0.50; for the optimal target, "z" is equal to 0.25, and for the minimum target, z is 0.75. Depending on the local needs of the APS, the optimal and minimum performance specification factors can be set to 0.25 or 0.75.

Conclusion: In our paper, we explore the biological model of analytical performance specifications. This document includes a hyperlink to a clear treatment of data in tables concerning biological variability (BV) and analytical performance specifications. The document offers a comprehensive application of BV in laboratory medicine and serves as an essential tool for standardising analytical performance targets. These data are valuable for laboratory professionals and POCT operators, as they help optimise APS performance characteristics to ensure result quality. The tabulated data, „[Table of analytical performance specifications based on standard generated data on biological variations](#)“ supports a standardised approach to establishing quality targets based on biological variability. Publishing such data enhances their accessibility and practical utility in laboratory medicine. The clear presentation of these tables enables quick reference, comparison of parameters, and more straightforward implementation of APS in routine quality assessment of analytical methods. The paper advocates for the use of tabulated data for systematic review by clinical biochemistry experts. Presenting data in this for-

mat enhances the transparency, consistency, and applicability of APS, ensuring the reliability of laboratory results and facilitating the evaluation of laboratory performance. Organising data clearly in tables allows straightforward comparison between analytes and data sources, which is essential for accurately defining analytical performance specifications (APS). Displaying this information in a tabular form supports practical applications in method validation, reliability assessment of results, and EQA. Following the commentary, the draft should be revised and ultimately approved by the Slovak Society of Clinical Biochemistry Committee as a professional standard and guideline in laboratory diagnostics. It should serve as a recommended procedure for method validation and verification, evaluating the reliability of results in internal quality control, and EQA during accreditation.

Keywords: intra-individual variability; inter-individual variability; total biological variability; accuracy; precision

REFERENCES

1. Balla, J. et al. (2003) 'Kritériá analytickej kvality. Požiadavky na národné štandardy akosti v Laboratórnej medicíne', *Laboratórna diagnostika*, 2003(2-3), pp. 45-60.
2. Balla, J. (2016) 'Špecifikácia analytickej kvality a definovanie analytických výkonnostných cieľov 15 rokov po štokholmskej konferencii', *Laboratórna diagnostika*, 2016(2), pp. 55-64.
3. EFLM (n.d.) · *EFLM Biological Variation*. Available at: <https://biologicalvariation.eu/> (Accessed: 27 August 2025).
4. Fraser, C.G. and Petersen, P.H. (1999) 'Analytical performance characteristics should be judged against objective quality specifications', *Clinical Chemistry* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1093/clinchem/45.3.321>.
5. Jones, G.R.D. (2024) 'Using analytical performance specifications in a medical laboratory', *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 62(8), pp. 1512–1519. Available at: https://doi.org/10.1515/CCLM-2024-0102/ASSET/GRAPHIC/J_CCLM-2024-0102_FIG_003.JPG.
6. Sandberg, S. et al. (2024) 'Analytical performance specifications based on biological variation data - considerations, strengths and limitations', *Clin Chem Lab Med.*, 62(8), pp. 1483–1489. Available at: <https://doi.org/10.1515/cclm-2024-0108>.